

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.833.3-07:613.97

Хасанов Алишер Юрьевич

<https://orcid.org/0009-0002-1041-5261>

Мавлянова Зилола Фархадовна

<https://orcid.org/00165-2134-7222-1978>

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731112>**АННОТАЦИЯ**

В исследование были включены 107 пациентов (60 женщин и 47 мужчин) в возрасте от 35 до 60 лет с жалобами на парестезии, боли и слабость в области кисти. Всем участникам проведены клинические тесты (Фалена, Тинеля, Дюркана), электронейромиография (ЭНМГ), ультразвуковое исследование (УЗИ) срединного нерва и анкетирование по шкале ВСТQ (Бостонский опросник для оценки синдрома карпального канала). Полученные данные показали, что тесты Фалена, Тинеля, Дюркана обладают высокой чувствительностью (85,0% и 82,2% соответственно), тогда как Tinel демонстрирует умеренную чувствительность (72,9%). УЗИ показало увеличение площади поперечного сечения срединного нерва (>10 мм²) у большинства пациентов, что коррелировало с клинической симптоматикой и данными ЭНМГ. Результаты подтверждают значимость комплексного подхода в диагностике СКК, особенно у пациентов среднего возраста, и подчеркивают необходимость раннего выявления и подтверждения диагноза с использованием сочетания клинических и инструментальных методов.

Ключевые слова. Синдром карпального канала, срединный нерв, клинические тесты, электронейромиография, ультразвуковое исследование, диагностика, средний возраст.

Khasanov Alisher Yuryevich

<https://orcid.org/0009-0002-1041-5261>

Mavlyanova Zilola Farkhagovna

<https://orcid.org/00165-2134-7222-1978>

Samarkand state medical university, Uzbekistan

COMPREHENSIVE EVALUATION OF DIAGNOSTIC CRITERIA FOR CARPAL TUNNEL SYNDROME IN MIDDLE-AGED PATIENTS**ANNOTATION**

The study included 107 patients (60 women and 47 men) aged 35 to 60 years who presented with complaints of paresthesia, pain, and weakness in the hand. All participants underwent clinical tests (Phalen, Tinel, Durkan), electroneuromyography (ENMG), ultrasound (US) examination of the median nerve, and completed the Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ). The results showed that the Phalen and Durkan tests demonstrated high sensitivity (85.0% and 82.2%, respectively), while the Tinel test showed moderate sensitivity (72.9%). Ultrasound revealed an increased cross-sectional area of the median nerve (>10 mm²) in most patients, which correlated with clinical symptoms and ENMG findings. These results confirm the importance of a comprehensive diagnostic approach to carpal tunnel syndrome (CTS), especially in middle-aged individuals, and emphasize the need for early identification and confirmation of the diagnosis using a combination of clinical and instrumental methods.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, median nerve, clinical tests, electroneuromyography, ultrasound examination, diagnosis, middle-aged.

Hasanov Alisher Yurevich

<https://orcid.org/0009-0002-1041-5261>

Mavlyanova Zilola Farxadovna

<https://orcid.org/00165-2134-7222-1978>

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

O'RTA YOSHDAGI BEMORLARDA KARPAL KANAL SINDROMI DIAGNOSTIK MEZONLARINI KOMPLEKS BAHOLASH**ANNOTATSIIYA**

Tadqiqotga qo'lgan panjasi sohasida paresteziya, og'riq va holsizlik shikoyatlari bo'lgan 35 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 107 nafar bemor (60 nafar ayol va 47 nafar erkak) kiritilgan. Barcha ishtirokchilarga klinik testlar (Falen, Tinel, Dyurkan), elektroneyromiografiya (ENMG), o'rtacha nerv ultratovush tekshiruvu (UTT) va BCTQ (karpal kanal sindromini baholash uchun Boston so'rovnomasi) shkalasi bo'yicha so'rovnoma o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, Falen, Tinel, Dyurkan testlari yuqori sezuvchanlikka ega (mos ravishda 85,0% va 82,2%), Tinel esa o'rtacha

sezuvchanlikni ko'rsatadi (72,9%). Ultratovush tekshiruvi ko'pchilik bemorlarda o'rta nerv ko'ndalang kesimining kattalashishini (>10 mm²) ko'rsatdi, bu klinik belgilar va ENMG ma'lumotlari bilan mos keladi. Olingan natijalar, ayniqsa, o'rta yoshli bemorlarda KKSni tashxislashda kompleks yondashuvning ahamiyatini tasdiqlaydi va klinik va instrumental usullarning kombinatsiyasidan foydalangan holda tashxisni erta aniqlash va tasdiqlash zarurligini ta'kidlaydi.

Калит so'zlar. Karpal kanal sindromi, o'rta nerv, klinik testlar, elektroneyromiografiya, ultratovush tekshiruvi, diagnostika, o'rta yosh.

Актуальность. Синдром карпального канала (СКК) остаётся одним из наиболее частых туннельных невропатий, обусловленных компрессией срединного нерва в области запястья. Распространённость заболевания достигает 14–17% в общей популяции, особенно среди женщин трудоспособного возраста, выполняющих повторяющиеся движения кистью [1, 2]. Максимум заболеваемости приходится на возрастной диапазон 40–60 лет, что подчёркивает социальную значимость проблемы в связи с нарушением трудоспособности и качества жизни пациентов [3, 4].

Несмотря на высокий уровень изученности СКК, диагностика остаётся предметом обсуждений из-за многофакторности его происхождения и вариабельности клинических проявлений [5, 6]. Классические симптомы (парестезии, боли, слабость) нередко наблюдаются и при других невропатиях или патологиях опорно-двигательного аппарата, что требует использования дополнительных методов визуализации и нейрофизиологической верификации [7, 8].

Электронейромиография (ЭНМГ) традиционно считается «золотым стандартом» в подтверждении СКК, однако не всегда отражает субъективную тяжесть симптомов и может быть ложноотрицательной на ранних этапах [9, 10]. В последние годы ультразвуковое исследование (УЗИ) получает всё большее признание как неинвазивный и доступный метод, способный визуализировать структуру нерва и сдавливающие его ткани, особенно при оценке площади поперечного сечения и отёчности [4,7,11]. Также рассматривается роль магнитно-резонансной томографии (МРТ) при атипичном течении заболевания или подозрении на объёмные образования (ганглии, опухоль, синовит) [12].

Комплексный подход, включающий клинические шкалы (например, Boston Carpal Tunnel Questionnaire), ЭНМГ, УЗИ и МРТ, позволяет повысить точность диагностики, оценить тяжесть и прогноз заболевания, а также обосновать выбор тактики лечения [13,16]. Однако сопоставление этих методов в едином протоколе недостаточно изучено, особенно с учётом поло-возрастных и метаболических факторов (ожирение, гипотиреоз) [2,14,17].

Настоящее исследование направлено на оценку диагностической эффективности комплексного обследования пациентов с подозрением на СКК, включая клиническую, инструментальную и анкетную оценку, с последующим статистическим анализом полученных данных.

Цель исследования. Оценить информативность и сопоставимость клинических тестов, ультразвукового исследования, электрофизиологических методов и шкал симптоматики в диагностике синдрома карпального канала у пациентов среднего возраста.

Материалы и методы. Проведено проспективное одномоментное исследование с элементами ретроспективного анализа, направленное на изучение клинико-инструментальных характеристик пациентов с подозрением на синдром карпального канала (СКК). Исследование проводилось на базе отделения неврологии и функциональной диагностики в период с 2024 по 2025 годы. Дизайн исследования – проспективное когортное с элементами ретроспективного анализа данных за последние два года. В исследование были включены 107 пациентов с жалобами на парестезии, боли, онемение или мышечную слабость в области кистей, направленные на диагностику подозреваемого синдрома карпального канала (СКК) (табл.1).

Таблица 1

Характеристика контингента исследования

Показатель	Общее количество (n = 107)	Полное обследование (n = 40)
Пол		
Женщины	60 (56,1 %)	18
Мужчины	47 (43,9 %)	22
Возраст		
До 44 лет	59 (55,1 %)	22
45 лет и старше	48 (44,9 %)	18

Таблица 2

Критерии включения и исключения пациентов в исследование

Критерии включения	Критерии исключения
Возраст от 35 до 60 лет	Возраст < 35 лет или > 60 лет
Жалобы на парестезии, боли и/или мышечную слабость в области кисти	Перенесённые травмы кисти
Первичное направление на обследование в неврологическое и функционально-диагностическое отделение	Наличие невропатий иной этиологии (диабетическая, алкогольная и др.)
	Наличие острых воспалительных или онкологических заболеваний

Клиническая оценка включала комплексное обследование пациентов с подозрением на синдром карпального канала (СКК). Оценивалась чувствительность в зоне иннервации срединного нерва (n. medianus), проводилась оценка мышечной силы в области тенара, а также выполнение провокационных тестов Тинеля и Фалена, обладающих высокой чувствительностью в диагностике компрессии нерва [1, 5, 11]. Для количественной оценки степени выраженности симптоматики использовалась валидированная шкала Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ), включающая симптоматический и функциональный разделы [13].

Инструментальные методы диагностики включали электронейромиографию (ЭНМГ), которая проводилась по стандартному протоколу с оценкой латентности моторных и сенсорных ответов, скорости проведения возбуждения по нерву, а также амплитуды сенсорных потенциалов. Патологическими считались показатели, превышающие диагностические пороговые значения: моторная дистальная латентность более 4,2 мс и сенсорная скорость менее 44 м/с [2, 9]. Также было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) запястья на уровне гороховидной кости с измерением площади поперечного сечения срединного нерва. Значения более 9 мм² трактовались как признак

компрессии [3, 4, 6, 7]. Дополнительно визуализировались возможные признаки отёка нерва, его деформация, гипозоногенность, а также утолщение сухожилий и синовиальных оболочек [4, 10]. Метод **магнитно-резонансной томографии (МРТ)** применялся в отдельных диагностически сложных случаях ($n=18$), при подозрении на атипичную этиологию сдавления (ганглион, синовит, опухолевые образования). Оценивалась структура карпального канала, признаки стеноза, компрессии нерва и наличие объёмных патологических образований [10].

Обработка данных проводилась с использованием программ SPSS v.26.0 и Microsoft Excel. Применялись методы описательной статистики - вычислялись средние значения (M) и стандартные отклонения (SD). Для сравнения средних величин использовались t-критерий Стьюдента (при нормальном распределении) и критерий Манна-Уитни - при его отсутствии [16, 17]. Сравнение категориальных переменных осуществлялось с помощью χ^2 -критерия Пирсона. Для оценки диагностической эффективности УЗИ и ЭНМГ рассчитывались чувствительность, специфичность и строились ROC-кривые [6, 7, 9]. Статистическая значимость различий принималась при $p < 0,05$. Дополнительно определялись отношения шансов (odds ratio, OR) с 95% доверительным интервалом (CI) для оценки влияния факторов риска развития СКК [8,9]. Корреляционная связь между степенью выраженности

симптоматики по шкале BCTQ и результатами ЭНМГ и УЗИ оценивалась с использованием коэффициента корреляции Спирмена.

Все пациенты предоставили письменное добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом учреждения.

Результаты исследования. В исследование было включено 107 пациентов с клиническими признаками синдрома карпального канала (СКК), из них 60 женщин (56,1%) и 47 мужчин (43,9%). Средний возраст составил $46,8 \pm 6,7$ лет. Распределение по возрастным группам было следующее: до 44 лет – 59 человек (55,1%), после 45 лет – 48 человек (44,9%) Женщины преобладали в возрастной группе старше 45 лет, что может свидетельствовать о гормонально-эндокринных влияниях (менопауза и др.).

Наиболее частыми жалобами пациентов у 87 пациентов (81,3%) были парестезии в I–III пальцах, ощущение слабости кисти – у 59 (55,1%) и боль в ночное время – у 63 (58,9%) Положительный тест Phalen был выявлен у 91 пациента (85,0%), тест Tinel – у 78 (72,9%), тест Durkan – у 88 (82,2%).

Наиболее чувствительным оказался тест Phalen ($p < 0,05$), особенно у женщин старше 45 лет (табл. 3).

Таблица 3

Частота положительных клинических тестов

Клинический тест	Частота положительных результатов (%)	p-значение
Phalen	85,0	< 0.05
Tinel	72,9	0.07
Durkan	82,2	< 0.05

Результаты ЭНМГ показали признаки демиелинизации (замедление скорости проведения импульса по срединному нерву), выявленные у 79 пациентов (73,8%), аксонопатии – у 18 (16,8%), чаще у мужчин с выраженной клинической симптоматикой и давностью жалоб более 12 месяцев. Нормальные значения ЭНМГ при клинически выраженном СКК были выявлены у 10 пациентов (9,3%), преимущественно в возрасте до 44 лет (табл. 4).

По результатам ультразвукового исследования средняя площадь поперечного сечения n. medianus в зоне гороховидной кости составила $10,5 \pm 1,9$ мм². Пороговое значение >9 мм² зафиксировано у 82 пациентов (76,6%), при этом у женщин частота превышала 80%. Визуализированы признаки отёка, уплотнения и изменения эхогенности нерва у 71 пациента (66,3%). Синовит или утолщение сухожилий обнаружены у 24 (22,4%), чаще у пациентов физического труда (табл. 4).

Таблица 4

Средние значения инструментальных методов и шкал оценки

Метод	Среднее значение	p-значение
ЭНМГ (демиелинизация)	73,8%	< 0.01
ЭНМГ (аксонопатия)	16,8%	< 0.05
УЗИ (площадь поперечного сечения, мм ²)	$10,5 \pm 1,9$	< 0.01
Boston Questionnaire (симптоматика, SSS)	$2,8 \pm 0,6$	< 0.01
Boston Questionnaire (функции, FSS)	$2,4 \pm 0,7$	< 0.05

Результаты анкетирования пациентов с использованием Бостонского опросника синдрома карпального канала (Boston Carpal Tunnel Questionnaire, BCTQ) продемонстрировали следующие данные (табл. 4). Средний балл по шкале оценки выраженности симптомов (Symptom Severity Scale, SSS) составил $2,8 \pm 0,6$, что свидетельствует о среднем уровне интенсивности жалоб на онемение, покалывание, боль и ночные пробуждения. Средний балл по шкале функционального дефицита (Functional Status Scale, FSS) составил $2,4 \pm 0,7$, отражая умеренные затруднения в повседневной активности, включая захват предметов, выполнение гигиенических процедур и работу с мелкими предметами. Более выраженная симптоматика и функциональные ограничения отмечались у женщин старше 45 лет, а также у пациентов с наличием сопутствующего ожирения и гипотиреоза, что, вероятно, связано с усилением компрессионного воздействия на срединный нерв при сочетании нескольких предрасполагающих факторов.

Обсуждение. Результаты проведённого исследования подтверждают мультидисциплинарный подход к диагностике

синдрома карпального канала (СКК) у пациентов среднего возраста. Анализ распределения по полу и возрасту показал преобладание женщин (60 из 107), особенно в возрастной группе до 44 лет. Это согласуется с ранее опубликованными данными о повышенном риске СКК у женщин вследствие анатомических и гормональных факторов.

Частота положительных клинических тестов (Phalen - 85,0%, Durkan - 82,2%) свидетельствует о высокой чувствительности этих проб при клиническом подозрении на СКК. Однако тест Tinel показал сравнительно меньшую чувствительность (72,9%) и статистическую пограничность ($p = 0,07$), что подчёркивает необходимость использования комплексного подхода и включения нескольких клинических тестов для повышения достоверности диагноза.

Инструментальные методы подтвердили диагностическую значимость данных клинического обследования. Ультразвуковое исследование выявило увеличение площади поперечного сечения срединного нерва в среднем до $10,5 \pm 1,9$ мм², что соответствует международным критериям компрессии. Электронейромиография

выявила признаки демиелинизации у 73,8% пациентов, что соответствует умеренной или выраженной степени поражения нерва. Показатели шкал ВСТQ (симптоматическая - $2,8 \pm 0,6$ и функциональная - $2,4 \pm 0,7$) отражают среднюю выраженность клинических проявлений и снижения качества жизни.

Полученные данные демонстрируют соответствие между субъективной симптоматикой, объективными клиническими тестами и инструментальными методами верификации. При этом стоит отметить, что наиболее чувствительными диагностическими маркерами оказались тест Phalen и УЗИ, тогда как Tinel требовал подтверждения дополнительными методами.

Выводы. Женщины среднего возраста, особенно до 45 лет, подвержены более высокому риску развития СКК, что требует

прицельного внимания к данной группе в рамках скрининга. Клинические тесты (особенно Phalen и Durkan) остаются высокоинформативными, однако оптимальное применение предполагает их сочетание. Электронейромиография и ультразвуковое исследование служат важными подтверждающими методами, особенно в случаях сомнительных или ложноотрицательных клинических данных. Шкалы симптоматической оценки (ВСТQ) демонстрируют хорошую корреляцию с объективными данными и могут применяться как инструмент мониторинга терапии. Комплексная диагностика СКК у пациентов среднего возраста требует интеграции клинических и инструментальных методов, что повышает достоверность постановки диагноза и эффективность раннего лечения.

Список литературы

1. Пономарева О.А., Щербакова Е.И. Синдром карпального канала: клиника, диагностика, лечение // Вестник новых медицинских технологий. - 2021. - Т. 28, № 3. - С. 112–117.
2. Горячев С.Н., Фролов С.В. Электронейромиография в диагностике компрессионных невропатий // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2022. - № 7. - С. 52–58.
3. Насыров Р.Ж., Абдуллаев У.К. Диагностическая ценность УЗИ при синдроме запястного канала // Узбекский медицинский журнал. - 2023. - № 1. - С. 49–53.
4. Сидорова И.А. Ультразвуковая визуализация срединного нерва при СКК: возможности и ограничения // Лучевая диагностика и терапия. - 2022. - № 6. - С. 34–38.
5. Винокуров Е.В. Неврологическая семиотика при компрессионных невропатиях // Врач. - 2020. - № 5. - С. 28–33.
6. Padua L., Coraci D., Erra C. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management // Lancet Neurol. - 2016. - Vol. 15(12). - P. 1273–1284.
7. Kuo T.T., Lin K.P., Li C.Y. Diagnostic accuracy of ultrasonography for carpal tunnel syndrome: a meta-analysis // Arch Phys Med Rehabil. - 2020. - Vol. 101(10). - P. 1834–1846.
8. Atroshi I., Gummesson C., Johnsson R. Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population // JAMA. - 1999. - Vol. 282(2). - P. 153–158.
9. Werner R.A., Andary M. Electrodiagnostic evaluation of carpal tunnel syndrome // Muscle Nerve. - 2011. - Vol. 44(4). — P. 597–607.
10. Lee D., van Holsbeeck M., Janevski P. Diagnosis of carpal tunnel syndrome: ultrasound vs electromyography // Radiol Clin North Am. - 2019. - Vol. 57(5). - P. 999–1010.
11. Каменецкий И.Л., Романова Л.А. Дифференциальная диагностика невропатий верхней конечности // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2021. - № 3. - С. 78–83.
12. Ibrahim I., Khan W.S., Goddard N., Smitham P. Carpal tunnel syndrome: a review of the recent literature // Open Orthop J. - 2012. - Vol. 6. — P. 69–76.
13. Сайфутдинов Р.Г., Мустафин С.М. Использование шкалы ВСТQ в клинической практике // Журнал неврологии и нейрохирургии. - 2020. - № 2. - С. 40–44.
14. Duncan I., Sullivan P., Lomas F. Sonography in carpal tunnel syndrome // AJR Am J Roentgenol. - 1999. - Vol. 173(3). - P. 681–684.
15. Shi Q., MacDermid J.C. Is surgical intervention more effective than non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome? // Clin Rehabil. - 2011. - Vol. 25(10). - P. 1004–1017.
16. Зотова Т.Е., Федорова О.В. Сравнительный анализ чувствительности клинических тестов при СКК // Российская неврология. - 2023. - № 1. - С. 25–30.
17. Протопопов Д.А. Компрессионные невропатии: современные подходы к диагностике // Журнал практикующего врача. - 2022. - № 4. - С. 54–58.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000